

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA URF-ODAT VA AN‘ANALARNI IFODALOVCHI LEKSEMALARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI

Xomidova O‘lmasxon Ikromjon qizi

Farg‘ona Davlat Universiteti magistranti

olmasxonxomidova0106@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz xalqi urf-odat ana‘na va marosimlari hamda ularni ifodalovchi lug‘aviy birliklar lingvokulturologik jihatdan o‘ziga xosliklari yoritilib, tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy vazifasi Ingliz va O‘zbek xalqi to‘ylarini tashkillash davomida o‘tkaziladigan urf-odatlar va ularning farqli hamda o‘xshashlik jihatlarini aniqlab yoritish, ularni lingvokulturologik xususiyatlarini tahlil qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, tilshunoslik, an‘ana, urf-odat, e‘tiqod, so‘zning kelib chiqishi, marosimlar, madaniyat, qiyosiy tahlil, to‘y qasami, to‘y marshi, to‘y torti.

Abstract. In this article, we highlight and analyze the linguistic and cultural peculiarities of Uzbek and English people's traditions and rituals, as well as the lexical units that represent them. The main task of the article is to clarify the traditions and their differences and similarities, and to analyze their linguistic and cultural characteristics.

Key words: lingvokulturologiya, tilshunoslik, an‘ana, urf-odat, e‘tiqod, so‘zning kelib chiqishi, marosimlar, madaniyat, qiyosiy tahlil, to‘y qasami, to‘y marshi, to‘y torti

Аннотация: В данной статье мы выделим и проанализируем лингвокультурные особенности узбекских и английских народных традиций и обрядов, а также репрезентирующие их языковые единицы. Основная задача статьи - выяснение традиций, их различий и сходств при организации свадеб англичан и узбеков, а также анализ их лингвокультурных особенностей.

Ключевые слова: лингвокультурология, языкознание, традиция, обычай, верование, происхождение слова, обряды, культура, сравнительный анализ, свадебный обет, свадебный марш, свадебный торт.

Har bir xalqning ijtimoiy-madaniy hayotida azaliy an’ana, urf-odat, marosim, bayramlar alohida o’rin tutadi. Ular kishilar turmush tarzining o’ziga xos hodisasi sifatida namoyon bo’ladi. “An’ana”, “odat”, “marosim” bevosita “bayram” tushunchasi bilan bog’liq. An’ana tarixiy taraqqiyot jarayonida tabiiy va ijtimoiy ehtiyojlar asosida vujudga keladigan, avloddan-avlodga meros bo’lib o’tadigan, kishilar ma’naviy hayotiga ta’sir ko’rsatadigan madaniy hodisadir. An’ana o’ziga xos ijtimoiy hodisa sifatida, kishilar ongiga singgan, qabul qilingan tartib va qoidalar majmuasi hisoblanadi.¹⁸

Inson hayotidagi muhim voqealarni nishonlashga qaratilgan, rasmiy va ruhiy ko’tarinkilik vaziyatida o’tadigan, umumqabul qilingan tartib qoidalarga asoslanib tashkil etiladigan tadbir marosim sanalib, masalan, ism qo’yish, nikohdan o’tish, dafn qilish, xotirlash marosimlari va hokazolar. Marosim – o’zbek madaniyatida an’anaviy urf-odatlar munosabati bilan o’tkaziladigan yig’in bo’lib, insoniyat turmush tarzining asosini tashkil etadi. Ular o’zida har bir xalqning qadriyatlari hamda milliy o’zligini namoyon etadi.

To’y inson hayotining va unitilmas katta shodiyonasi, oila baxt-saodati va farovon turmush ramzi, inson umrining gultoji, hayotning eng baxtli, eng quvonchli damlaridir. Dunyodagi barcha xalqlarda to’y o’tkazish udumi mavjud. «To’y» o’ziga xos ibrat olish tantanasidir. Zero, to’y marosimida bahamjihatlik, ahillik, inoqlik, izzat-ikrom, mehr-oqibat, mehmonnavozlik kabi fazilatlar o’z ifodasini topadi. Inson zotini qadrlash, hurmatlash va ulug’lashda to’ylar ana shunday beqiyos qimmatga ega.

To’y bir kishining shaxsiy xususiy ishi bo’lmay, u keng jamoatchilik tashabbusi va ishtiroki bilan o’tadigan tantanadir. To’y dunyo xalqlari tomonidan nishonlanadigan eng mashhur va yoqimli marosim sanaladi. Bu marosim ichida

¹⁸ Usmon Qoraboyev “O’zbek xalq bayramlari”, T.:Sharq.-2002.B-3

ko‘plab milliy urf-odatlar o‘tkaziladi va ularni o‘tkazish jarayonida juda ko‘p o‘ziga xos leksemalardan foydalaniladi. Ular juda qadim zamonlardan buyon to bizning asrimizgacha turli o‘zgarish va rivojlanish bosqichlaridan o‘tib kelgan. Quyida o‘zbek xalqi to‘y marosimlari va ularga aloqador bo‘lgan lingvokulturologik birliklar to‘g‘risida so‘z yuritamiz. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da to‘y leksemasiga shunday izoh berilgan: To‘y–ko‘pincha bazm-tomoshalar bilan ziyofat berib o‘tkaziladigan ba’zi marosimlarning umumiy nomi. 1. Qudalar o‘rtasidagi kelishuvga muvofiq kuyov tomondan qiz tomonga beriladigan pul, sarpo-suruq, masalliq va shu kabilar majmui. 2. Biror voqea-hodisaga bag‘ishlab ziyofat va o‘yin-kulgilar bilan o‘tkaziladigan tantanalar.¹⁹

To‘y – o‘zbek tilida faqatgina ijobiy ma’noda qo‘llaniladigan leksema bo‘lib, uning barcha ko‘rinishlari, xususan, “tug‘ilish to‘yi”, “beshik to‘yi”, “chilla to‘yi”, “sunnat to‘yi”, “muchal to‘yi”, “nikoh to‘yi”, “payg‘ambar to‘y”, “hoji to‘y”, “uy to‘y”, “moshina to‘y” kabilar xursandchilik bilan elga osh berib, o‘yin-kulgu, to‘kin-sochinlik bilan nishonlanadi.²⁰ Yuqorida aytib o‘tilgan to‘y marosimlari orasida nikoh to‘yi alohida ahamiyatga ega. Zero, oila deb ataluvchi muqaddas qo‘rg‘onning debochasi nikoh to‘yi orqali qo‘yiladi va bu xalqlarning o‘ziga xos qadriyatlari, urf-odatlarini o‘z ichiga oladi.

Sovchilik. O‘zbek mentalitetida oila sovchilikdan boshlanadi. Yigitning oilasi nomidan qizning – bo‘lajak kelinning uyiga kamida ikki yoki uch – to‘rt kishi uning qo‘lini so‘rab borishadi. Sovchilar kuyov va uning ota-onasini maqtab, qizning otasini to‘y qilishga rozi bo‘lishini iltimos qiladilar. Shu tariqa qizning ota-onasi qat‘iy ravishda “ha” yoki “yo‘q” demagunlaricha sovchilar kelaveradilar.

Nonsindirar. Nikoh to‘yidagi muhim marosim bo‘lib, qiz tomon to‘yga rozilik bergach ikki oila o‘rtasida qizning uyida o‘tkaziladi. Non sindirilgandan so‘ng garchi hali to‘y bo‘lmagan bo‘lsada qarindoshlar o‘rtasida yigit “kuyovimiz”, qiz esa “kelinimiz” deb atala boshlanadi. Ya’ni, endi ular yangi oila a’zosi deb tan olinadi.

¹⁹ Tog‘ay Murod. “Yulduzlar mangu yonadi”. Qissalar. – Toshkent: Sharq. 2009.-B.47.

²⁰ Kurbanazarova N. Surxondaryo vohasi to‘y marosimi etnografizmlarining semantik tadqiqi va lingvomadaniy tadqiqi. –Termiz, 2021.–B-45.

Fotiha. Bu marosimdan keyin “fotiha” boshlanadi. “Fotiha” ham asosiy ma’rakalardan bo’lib, nikoh to’yidan oldin o’tkaziladi. Bu leksemalar adabiy tilda ham, shevalarda ham shu shakl va shu ma’noda qo’llaniladi. Fotiha to’yida ikki tomon kelishib, nikoh to’yi kunini belgilashadi.

Qiz bazmi. To’ydan bir necha kun oldin bo’lajak kelin yaqin dugonalari bilan xayrlashish maqsadida ularni uyiga taklif qilib, ziyofat beradi.²¹ Ta’kidlash joizki, O’zbekistonning barcha hududlaridagi nikoh to’ylarida xilma-xillik mavjud. Ularning aksariyatida udum va urf-odatlarini ifodalovchi leksemalar turlichadir.

Qo’lshlalar. Tilshunos N. Kurbanazarova²² o’zining “Surxondaryo vohasi to’y marosimi etnografizmlarining semantik tadqiqi va lingvomadaniy tadqiqi” nomli ilmiy ishida bu marosimga shunday ta’rif beradi: “Kelin-kuyovning butun umrga bog’lanishi, bir-biriga yelkadosh bo’lib, yaxshi-yomon, og’ir-yengil kunlarida, sog’ligida yoki bemorligida bir-birini tashlab ketmaslik ramzi sifatida ushbu marosim o’tkaziladi. Urf-odatlarini bajarishda bosh-qosh bo’layotgan yoshi ulug’ ayol bir qo’liga kelinning, bir qo’liga kuyovning qo’lini ushlab, ikkalasini birlashtiradi, ya’ni qo’llarini ushlattiradilar”.

Oyoqbosar. Bu marosim kuyov kelinni ota uyidan olib ketayotganda o’tkaziladi. Bunda kuyov yig’ilgan mehmonlar, ya’ni, qarindoshlar, kuyovjo’ralar va kelinning dugonalari ko’z ongida kelinning oyog’ini bosadi. Bu udum birinchi bo’lib oyoqni bosgan kishi oilada yetakchi bo’ladi degan ma’noni anglatadi.

Guruch berish. Kuyov kelinni uyidan olib ketayotganda kelinning yaqin qarindoshlari bir kosada guruch va loviya (mosh) ni aralashtirib ularga beradi. Bu odat ikki yosh ko’p farzandli bo’lib, farovon yashashsin degan niyatda qilinadi.

Yor-yor. Kelin-kuyov xonadoniga olib ketilayotganda odatda doira jo’rligida ijro etiladi. Bu xalq qo’shig’i ikkilik yoki to’rtlik ko’rinishidagi termalardan iborat va har bandning oxiri va o’rtasida “yor-yor” so’zlari qo’shib aytiladi. “Yor-yor”ning turlari juda ko’p. Ularda asosan kelinchakning fazilatlari hamda unga va uning yangi

²¹ ХОНХУЖАЕВА А.ТОЖИК ТИЛИНИНГ ТЎЙ ВА МОТАМ МАРОСИМЛАРИГА ОИД ЭТНОГРАФИК ЛЕКСИКАСИ. ДИССЕРТАЦИЯ. В.41.

²² Kurbanazarova N. Surxondaryo vohasi to’y marosimi etnografizmlarining semantic tadqiqi va lingvomadaniy tadqiqi. –Termiz, 2021. –B-13.

oilasiga go‘zal tilaklar kuylanadi. “Yor-yor”larning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ularda bir vaqtning o‘zida ham mungli, ham bayramona shodllik kayfiyati hukm suradi.

Kelinsalom. To‘yning ertasiga kuyov xonadonida bo‘ladigan marosim. O‘zbekistonning ayrim joylarida, xususan, Farg‘ona, Qo‘qon hududlarida bu marosim to‘y kuni o‘tkaziladi. “Kelin salom” xalq og‘zaki ijodi bo‘lib, uni kelinning yangalari odatda doira jo‘rligida kuylaydi.

Yuz ochdi. To‘ydan so‘ng kuyov xonadonida yaqin qarindoshlar va qo‘shnilar ishtirokida o‘tkaziladigan marosim. O‘zbekistonning turli hududlarida “yuz ochdi”, “yuz ochar”, “bet ochar”, “yuz ko‘rsatar”, “ro‘kushon” nomlari bilan ataladi.

Supra soldi (ayrim hududlarda “surpa yoyar). “Yuz ochdi” marosimida “Supra soldi” odati bajarilgan. Bu odat Respublikaning barcha xududlari bo‘ylab keng tarqalgan. Farg‘ona vodiysining Qo‘qon shahrida marosimda qatnashganlar davrasiga supra yozib bir tovoq un solinadi. Qaynona supradagi undan bir hovuch olib, kelinning qo‘liga to‘kadi.

Kelintopar yoki Kelinyashindi. Bu marosim tarixiy hisoblanib, hozirgi kunda ko‘p joylarda o‘tkazilmaydi. Bu marosimda to‘y kuni kuyov kelinni olib ketishga kelganida, qizning qarindoshlari uni tandir ichiga, qora uyning burchagidagi yuklar orqasiga, tikka qilib o‘rab qo‘yilgan kigiz orasiga yashirishgan va kuyov kelinni topishi kerak bo‘lgan. Hozirda ba‘zan Farg‘ona viloyatida bu udum chaqiriq marosimi so‘nggida o‘tkaziladi.

Chaqirdi - to‘ydan keyin o‘tkaziladigan marosim bo‘lib asosan u bilan bog‘liq quyidagicha iboralar mavjud: kelin chaqiriq, kuyov chaqiriq, quda chaqiriq, kelin chaqirdi, kuyovchaqirdi, qizchaqirdi, qudachaqirdi kabi bir qancha ko‘rinishlari bor.

To‘y masalasida Buyuk Britaniya juda ko‘p an‘ana va urf-odatlarga ega. Garchi bugungi zamonaviy dunyoda ularning barchasiga amal qilinmasada, ularni butunlay unutib yuborilgan deb ham bo‘lmaydi. Har bir nikoh to‘yi milliy qadriyatlarini o‘z ichiga jamlagan holda o‘tkaziladi, biroq bugun ingliz to‘y marosimlari bilan bog‘liq udumlarning qanchasidan foydalanish ahamiyatga ega emas.²³

²³ English wedding traditions. //http:countryhouseweddings.co.uk

Quyida to‘yda amalga oshiriladigan eng mashhur, uzoq o‘tmishdan bugungi kunda qadar saqlanib, kelinayotgan urf-odatlar bilan tanishamiz.

Stag-party/stag-night (kuyov oshi) nikoh to‘yidan oldin bo‘ladigan, bo‘lajak kuyovning bo‘ydoqlik davridagi yakuni sifatida so‘nggi kunlarini nishonlash uchun uyushtiriladigan ziyofat.²⁴

Hen party (kelin ziyofat) - nikoh to‘yidan oldin bo‘lajak kelinning jamiyki yaqin dugonalari yig‘ilib tashkillanadigan ziyofat. Bugungi kunda har ikkala bazm ham turli ko‘rinishda va turli xil joylarda, xususan, restoran yoki ko‘ngilochar joylarda nishonlanadi. Bu ziyofatning tashkillanish ahamiyati shundaki, bo‘lajak kelin-kuyov o‘zlarining turmush qurmasdan ilgari so‘nggi onlarini eng yaqin do‘stlari davrasida mustaqil tarzda o‘tkazib, zavq oladilar.²⁵

Traditional bridal entry song (An’anaviy kelin kelish qo‘shig‘i) Ingliz to‘ylarida “Wedding march”/“The bridal chorus” (“To‘y marshi”/“Kelin xori”) yoki “Here comes the bride” (“Kelin keladi”) qo‘shig‘i ijro etiladi. Ingliz xalqida to‘y marshining juda ko‘p variantlari mavjud.

Giving away the bride (Kelinni uzatish). To‘y kuni kelinning otasi uning qo‘llaridan tutib kuyovga uzatadi. Buning ma‘nosi: “Qiz otaning mulki edi va endi u kuyovga berildi.”²⁶

Wedding vow (Nikoh qasamyodi). Ingliz madaniyatida to‘y kuni kelin-kuyov bir-birlarining barmoqlariga nikoh uzugini taqadilar va cherkovdagi rohib yoki cherkov xodimi (registrar: tug‘ilish, o‘lim, nikohni ro‘yxatga oluvchi shaxs) boshchiligida to‘y qasamyodini qiladilar. Nikoh qasamyodini kelin-kuyov o‘zlari aytishlari, cherkov ruhoniysining ortidan so‘zma so‘z takrorlashlari yoki “va‘da beraman” (I do) shaklida aytishlari mumkin. Angliyadagi odatiy nikoh qasamyodi: I, (name), take you, (name) To be my wife/husband, To have and to hold From this day forward; For better, for worse, For richer, for poorer, In sickness and in health, To love and to cherish, Till death us do part, According to God’s holy law. In the

²⁴ English wedding traditions. //http:countryhouseweddings.co.uk

²⁵ English wedding traditions. //http:countryhouseweddings.co.uk

²⁶ English wedding traditions. //http:countryhouseweddings.co.uk

presence of God I make this vow.²⁷ Ma’nosi: men (ism) seni (ism) rafiqam/erim deb tan olar ekanman, bugundan boshlab yaxshida ham, yomonda ham, boylukda ham, nochorlikda ham, sog‘likda ham, xastalikda ham to o‘lim bizni ajratguncha sevisga va g‘amxo‘rlik qilishga Xudoning muqaddas qonuniga ko‘ra Tangri oldida ont ichaman. Yaratgan guvohligida ont ichib, ikki yosh nafaqat bir-birlari oldidagi, balki, muhabbat, hayot va jamiyat oldidagi mas’uliyatni ham o‘z bo‘yinlariga olishadi. Qasamyoddan so‘ng darhol kelin-kuyov bir-birlariga mangu muhabbat ramzi sifatida nikoh uzugini taqadilar. Ingliz xalqida nikoh qasamyodi bir necha asrlar qanchalik muhim bo‘lgan bo‘lsa, bu an’ana bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgan emas.

Throwing rice (Guruch sepish). To‘y kuni kelin-kuyov cherkovdan chiqishlarida tashqarida ularning boshidan guruch sepiladi va shunday tilak qilinadi: “May your life abundance and wealthy”. Ma’nosi: “Hayotingiz mo‘l-ko‘l va farovon bo‘lsin”. Ingliz xalqida oq rangli guruch poklikni ifodalaydi. Guruch sepish farovonlik va barakali hayot uchun ramziy tilak bo‘lib, serfarzandlikni ham ifodalaydi.²⁸

Throwing the bouquet (Gul uloqtirish). XVasrda Britaniyada to‘y so‘nggida bir g‘ayrioddiy odat o‘tkazilardi. To‘yga tashrif buyurgan mehmonlar kelinning libosi, gullari va hatto sochlaridan yulib olishga harakat qilardilar. Bu orqali kelinning baxti va omadi ularga ham yuqadi deb hisoblashgan.²⁹ Keyinchalik bu an’ana madaniylashdi. Bunda kelin-kuyov asal oyiga jo‘nab ketish uchun to‘yxonani tark etar chog‘i kelin mehmonlarga orqa o‘girib qo‘lidagi guldastasini ularga qarata otadi, bu gulni chaqqonlik bilan ilib olgan mehmonga albatta baxt kulib boqadi deya ishonishadi. Bu an’anadan qolgan shunday ibora bor: Whoever catches the bouquet will be the next to get married- which usually leaves the men sweating in a corner!³⁰ O‘zbek tilida tarjiması: Kimki bu guldastani ilib olsa, burchakda terlab o‘tirgan erkaklarni tashlab turmushga chiqib ketadigan o‘sha bo‘ladi.

²⁷ Traditional religious wedding vows. pyneshouse.co.uk. September14, 2021.

²⁸ Archesbeachweddings.com

²⁹ English wedding traditions. //http:countryhouseweddings.co.uk

³⁰ The diamond store magazine. 10 British Wedding traditions. news.thediamondstore.co.uk

To‘y har bir xalq madaniyatida o‘ziga xos tarzda nishonlanadi va turli xalqlar tomonidan bir-biriga o‘xshash bo‘lmagan urf-odatlar, ramzlar va so‘zlar orqali ifoda etiladi. Ingliz va o‘zbek to‘ylaridagi urf-odatlar va an‘analar o‘zaro farq qiladi hamda o‘xshashliklarga ham ega. Ularning har biri o‘z milliy madaniyatiga, tarixiy va diniy an‘analarga asoslangan holda shakllangan. O‘zbek to‘ylarida “sovchilik” va “nikoh” marosimi muhim o‘rin tutadi. Ingliz to‘ylarida esa rasmiy kelin va kuyov o‘rtasidagi nikoh marosimi ko‘proq diniy xizmat sifatida amalga oshiriladi. Ingliz va o‘zbek to‘ylaridagi urf-odatlar va an‘analar milliy madaniyatlarining o‘ziga xosligini aks ettiradi. O‘zbek to‘ylarida an‘anaviy qadriyatlar va diniy marosimlar katta ahamiyatga ega bo‘lsa, ingliz to‘ylarida esa ko‘proq individualizm va zamonaviylik, shuningdek, diniy elementlar o‘zgarishlarga uchrashi mumkin. Biroq, ikkala madaniyatda ham to‘yda oilaviy birlik, mehmonlarni qadrlash va baxtli kelajakni tilash umumiy qiymatlar sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kurbanazarova N. Surxondaryo vohasi to‘y marosimi etnografizmlarining semantic tadqiqi va lingvomadaniy tadqiqi. –Termiz, 2021. –B-13.
2. Tog‘ay Murod. “Yulduzlar mangu yonadi”. Qissalar. – Toshkent: Sharq. 2009.-B.47.
3. ХОНХУЖАЕВА А.ТОЖИК ТИЛИНИНГ ТЎЙ ВА МОТАМ МАРОСИМЛАРИГА ОИД ЭТНОГРАФИК ЛЕКСИКАСИ. ДИССЕРТАЦИЯ. В.41.
4. Usmon Qoraboyev “O‘zbek xalq bayramlari”, T.:Sharq.-2002.B-3
5. Archesbeachweddings.com
6. English wedding traditions. //http:countryhouseweddings.co.uk
7. The diamond store magazine. 10 British Wedding traditions. news.thediamondstore.co.uk
8. Traditional religious wedding vows. pyneshouse.co.uk. September14, 2021.

9. O'lmasxon Xomidova Linguistic and cultural analysis of lexemes expressing tradition in English and Uzbek languages. SCIENCE SHINE INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, ISSUE 13, VOLUME 1, ISSN: 3030-377X. P:105-108.